

EFIKASNOST PRIMENE AKTIVNOG UGLJA U PRAHU ZA UNAPREĐENJE KONVENCIONALNIH SISTEMA PRERADE VODE ZA PIĆE

EFFICIENCY OF USING POWDERED ACTIVATED CARBON TO IMPROVE CONVENTIONAL DRINKING WATER TREATMENT SYSTEMS

IZVOD

Suočeni smo sa sve većim izazovima u očuvanju kvaliteta vode za piće, posebno u svetlu nekontrolisanog zagađenja izvorišta sirove vode. Tradicionalne metode prerade vode često nisu dovoljne da se izbore sa savremenim pretnjama po životnu sredinu i njene resurse. Postavlja se fundamentalno pitanje opravdanosti i granica primene konvencionalnih tehnika prerade vode, poznatih kao tehnike 'malog napora', u odnosu na sve veću prisutnost mikropolutanata u izvorištima sirove vode i na potencijale modernih sistema. U ovom radu razmatramo ulogu aktivnog uglja u prahu (PAU) kao mogućeg rešenja za poboljšanje sigurnosti i unapređenje konvencionalnih sistema prerade vode za piće, sa aspekta njegove operativne efikasnosti u realnim sistemima tokom uklanjanja pesticida detektovanih u sirovoj vodi.

Ključne reči: aktivni ugalj u prahu, prerada vode za piće, konvencionalni sistemi, mikropolutanti, efikasnost uklanjanja, pesticidi, moderni sistemi

ABSTRACT

Faced with increasing challenges in preserving the quality of drinking water, especially in light of the uncontrolled pollution of raw water sources, traditional water treatment methods are often insufficient to address modern environmental threats and the depletion of natural resources. A fundamental question arises regarding the justification and limitations of applying conventional water treatment techniques, known as 'low-effort' techniques, in light of the growing presence of micropollutants in raw water sources and the potential of modern systems. This paper examines the role of powdered activated carbon (PAC) as a possible solution for improving the safety and enhancement of conventional drinking water treatment systems, with a focus on its operational efficiency in real systems during the removal of pesticides detected in raw water.

Key words: powdered activated carbon, drinking water purification, conventional systems, micropollutants, removal efficiency, pesticides, modern systems

1. UVOD

Postojeći sistemi za preradu vode za piće kontinuirano se unapređuju kako bi se osigurala veća otpornost na različite pretnje, bilo da su kratkotrajne, sezonske, uzrokovane antropogenim ili prirodnim uticajima. Međutim, važno je postaviti pitanje koliko su ta unapređenja zaista efikasna i pod kojim uslovima funkcionišu. Granice njihove primene često su određene specifičnim kontekstom svake situacije, što čini generalizaciju primene određenih tehnika izazovnom.

- U mnogim slučajevima, unapređenja se postižu
- putem procesno-tehnološke nadogradnje i
- prilagođavanja postojećih sistema, često izbegavajući
- potrebu za detaljnim ispitivanjem i projektovanjem
- rešenja. Često se dešava da se rešavanje problema
- u radu konvencionalnih, ali i modernih sistema,
- prepušta isporučiocima ili proizvođačima specifične
- tehnologije ili opreme. Važno je napomenuti da ovi
- pružaoci usluga ne rešavaju procesno-tehnološke
- probleme, već ih komercijalizuju, što može stvoriti
- dodatne izazove u implementaciji i održavanju
- sistema za preradu vode za piće u celini.

Aleksandar T. Tanasković*, Mirjana Ninković-Nikolić

JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“, Kneza Miloša 27, 11000 Beograd, R Srbija

*aleksandar.tanaskovic@bvk.rs

Neophodno je stalno isticati da su vlasnici procesa ti koji bi trebalo najbolje da poznaju sisteme kojima upravljaju, da definišu probleme, jer bez njih ti problemi ne mogu biti rešeni. U ovom radu razmatramo primenu aktivnog uglja u prahu (PAU) kao tehnike za unapređenje konvencionalnih sistema prerade vode za piće, sagledavajući njegovu operativnu efikasnost u uklanjanju pesticida metolahlora (MET), terbutilazina (TBA) i desetil-terbutilazina (DET), na osnovu laboratorijskih rezultata iz uzoraka uzetih na izvoru sirove vode, proračuna potrebne efikasnosti sistema prerade, raspoloživih informacija u realnom vremenu za potrebe upravljanja procesom prerade, višegodišnjeg direktnog iskustva u operativnom funkcionisanju sistema za preradu vode za piće, kao i na osnovu operativnih iskustava sličnih sistema.

Cilj je da istaknemo dileme i trendove, posebno iz perspektive vlasnika procesa - konvencionalnih sistema prerade vode za piće, za koje su pesticidi, ali i drugi mikropolutanti, "nevidljivi zagađivači". Nazivamo ih "nevidljivim" zbog toga što složene i napredne analitičke metode za detekciju mikropolutanata, kao što su pesticidi, obično nisu dostupne na operativnom nivou. Stoga je neophodno, kada je to moguće, tehnički unaprediti alternativne puteve njihove detekcije, unaprediti postojeće procesno-tehnološke linije prerade vode i definisati posebne radne procedure za unapređene konvencionalne sisteme, čime bi se omogućilo njihovo sigurnije upravljanje tokom kriza (Tanaskovic i sar., 2023).

Unapređenjem, konvencionalni sistemi (UKs) se praktično pripremaju za upravljanje kratkotrajnim krizama tokom sezona, ali samo uz prethodno (tokom ispitivanja) i redovno (tokom kriza) učešće viših instanci nadzora, odnosno nadzornog monitoringa od strane laboratorija za kontrolu kvaliteta vode za piće koje imaju sposobnost detekcije mikropolutanata. S druge strane, moderni sistemi (Ms) za preradu vode za piće unapred predviđaju potencijalne pretnje kao deo osnovnog projektnog rešenja, primenom savremenih procesno-tehnoloških postupaka za preradu vode i integrišu ih u svakodnevne aktivnosti.

Da li postoji tačka preseka "M" između ova dva posmatrana sistema ili koliko smo na pravom putu?

2. KONVENCIONALNE TEHNIKE PRERADE VODE ZA PIĆE I UPOTREBA PAU

Konvencionalne tehnike za preradu vode za piće osmišljene su da uklone makro-parametre poput suspendovanih materija, prirodnih organskih materija, rastvorenog gvožđa, mangana i slično. Izbor odgovarajućih tehnika i formiranje višefaznog/višebarijernog konvencionalnog sistema zasniva se na vrsti i kvalitetu izvora sirove vode.

Konvencionalni sistemi za preradu vode za piće pokazuju ograničenu efikasnost u uklanjanju mikropolutanata, često dostižući svega nekoliko procenata u idealnim uslovima. Ovo se potvrđuje neprestanim razvojem i primenom naprednih analitičkih metoda za njihovu detekciju. Sa druge strane, sve veća globalna upotreba različitih hemijskih proizvoda, često bez dovoljno detaljnih ispitivanja njihovih kratkoročnih i dugoročnih uticaja, predstavlja ozbiljnu i prikrivenu pretnju očuvanju kvaliteta vode za piće prilikom upotrebe konvencionalnih sistema.

Ističe se potreba za unapređenjem konvencionalnih sistema prerade vode primenom dodatnih zaštitnih barijera, ali samo uz potvrdu da takva poboljšanja mogu efikasno delovati na potencijalne pretnje. U suprotnom, takve sisteme je potrebno staviti van upotrebe tokom kritičnih kratkoročnih perioda ili ih potpuno ugasiti kada trendovi pretnji dosegnu gornje granične vrednosti upravljanja rizicima u snabdevanju vodom za piće.

Prethodno navedeno upućuje na potrebu za izradom detaljnih "ličnih karata" svih potencijalnih sistema za preradu vode za piće na nacionalnom nivou, sa jasno definisanim procesno-tehnološkom linijom prerade vode koja bi oslikavala realne mogućnosti efikasnosti svakog od njih u odnosu na postojeći i očekivani kvalitet sirove vode koju obrađuju. Svaka promena treba biti odobrena, zabeležena i praćena, jer se ne može očekivati da svaki lokalni sistem snabdevanja vodom za piće ima kapacitet da prepozna i reši sve potencijalne pretnje.

Delimično uklanjanje mikropolutanata uz pomoć konvencionalnih tehnika može se očekivati u sledećim fazama prerade:

- *Hlorisanje*: Ova tehnika, koja se koristi za kontrolu bakterijskog rasta, mirisa i ukusa, najčešća je hemijska metoda prečišćavanja vode. Iako je jeftina i laka za upotrebu, predhlorisanje može izazvati oksidaciju mikropolutanata u toksične nusproizvode, što otežava njihovo uklanjanje u sledećim fazama prerade.
- *Koagulacija, flokulacija i sedimentacija*: Mikropolutanti se mogu ukloniti tokom ovih procesa pod uslovom da su adsorbovani na druge supstance visoke molekulske težine. Efikasnost zavisi od faktora kao što su pH vrednost, alkalitet, vrsta i doza koagulant. Međutim, uklanjanje mikropolutanata kao što su farmaceutski proizvodi, jedinjenja koja ometaju endokrini sistem, pesticidi i njihovi metaboliti često je ograničeno zbog njihove rastvorljivosti i hidrofilnosti.
- *Filtracija*: U ovoj fazi obično se koriste peščani ili antracitno-peščani filteri. Mikropolutanti se mogu ukloniti biološkom razgradnjom ako filteri postanu biološki aktivni. Međutim, biološka aktivnost zahteva specifične uslove

(npr. temperature) i prisustvo određenih mikroorganizama. Ovaj proces je složen i daleko prevazilazi kapacitete razumevanja, praćenja i upravljanja u konvencionalnim sistemima prerade vode.

2.1 Upotreba aktivnog uglja u prahu

Među najčešće tehnike za uklanjanje i razgradnju mikropolutanata iz vode za piće ubrajaju se reverzna osmoza, nanofiltracija, unapređeni oksidacioni procesi (AOP) i adsorpcija na aktivnom uglju (Ebrahimzadeh et al., 2022). Vrlo često potrebno ih je kombinovati, međusobno ili sa drugim tehnikama, jer svaka od njih ima i pozitivne i negativne karakteristike. Tako formirani višebarijerni moderni sistemi (Ms) koriste se kao odgovor na sve izraženije pretnje po kvalitet vode za piće.

Kod upotrebe aktivnog uglja, prisutna su dva standardna oblika: granulisani (GAU) i aktivni ugalj u prahu. Upravo upotreba aktivnog uglja u prahu (PAU) je najčešće korišćena tehnika za unapređenje konvencionalnih sistema za preradu vode, kojom se ciljano uklanjaju mikropolutanti iz vode. Relativno jednostavna nadogradnja i upotreba na postojećim sistemima, putem ugradnje opreme koja se sastoji od spremišta i dozirnog sistema za PAU, pripreme i doziranja suspenzije, te relativno prihvatljive tržišne cene za PAU, izdvajaju ovu tehniku od drugih ponuđenih rešenja.

Međutim, prema dostupnoj literaturi, adsorpcija mikropolutanata upotrebom PAU zavisi od karakteristika mikropolutanata (npr. molekulske težine, polarnosti, pKa, molekulske veličine, funkcionalnih grupa, naelektrisanja, hidrofobnosti), karakteristika vode (npr. pH, prirodnih organskih materija), tipa PAU (npr. veličine pora, hemijskih karakteristika površine), kontrole i upravljanja procesom prerade (Ebrahimzadeh et al., 2022). Ovo navodi na zaključak da upotreba PAU, iako relativno jednostavna za instalaciju, mora ispuniti niz dodatnih uslova kako bi unapređeni konvencionalni sistem postigao potrebnu efikasnost.

Prethodno navedene karakteristike zahtevaju složenija razmatranja od strane specijalizovanih pružalaca usluga. S druge strane, realizacija i rezultati unapređenja konvencionalnih sistema često ostaju u senci laboratorijskih ispitivanja, ali i bez detaljno obrađenih projektnih rešenja. Iz tih razloga dalja razmatranja bazirana su na dosadašnjem iskustvu i analizi operativnih mogućnosti procesno-tehnološkog postupka unapređenog konvencionalnog sistema za preradu površinske rečne vode (Sl.1), podrazumevajući da su sva prethodna složena razmatranja uspešno sprovedena.

Većina konvencionalnih sistema za preradu površinskih voda obezbeđuje oko 30 minuta

efektivnog vremena kontakta, kada se suspenzija PAU dodaje na najčešćoj lokaciji doziranja, kod brzog mešača – komore za koagulaciju (Sl.1). Ovim putem se obezbeđuje kontakt adsorbata i PAU u flokulacionim komorama, a PAU ugrađen u flokule brže se taloži u sedimentacionom bazenu, uklanja iz toka vode koja se prerađuje i zatim gubi svoju funkciju čineći sastavni deo izdvojenog taloga. Takođe, koagulanti i flokulanti koji se doziraju tokom prerade vode ometaju procese transporta adsorbata, smanjujući efikasnost adsorpcije PAU. Smanjenje efikasnosti adsorpcije prisutno je i pri upotrebi predhlorisanja. U oba slučaja, praksa je da se gubitak efikasnosti nadoknađuje povećanjem doze PAU.

Kako bi se ublažio uticaj promena parametara kvaliteta izvora sirove vode na kvalitet i efikasnost adsorpcije mikropolutanata, vrlo često potrebno je obezbediti odgovarajući predtretman sirove vode, stvarajući bolje uslove za adsorpciju. Neki od primera su upotreba predtaložnika za grubo odstranjivanje nečistoća ili procesi podzemne infiltracije, ali i drugi procesi koji poboljšavaju efikasnu primenu PAU. Međutim, u većini slučajeva primena PAU odvija se najjednostavnijim postupkom nadogradnje konvencionalnih sistema, direktnim doziranjem u tok sirove vode neposredno pre komore za koagulaciju (PAU-2, Sl.1).

Gde god je moguće, poželjno je produžiti kontaktno vreme doziranjem PAU na udaljenim lokacijama dovodne linije sirove vode (PAU-1, Sl.1). Produženo vreme kontakta PAU i sirove vode, a samim tim i njegova efikasnija upotreba, moguća je kod kontaktora/taložnika tipa „Pulzator“ ili sa recirkulacijom suspenzije, kao i kod postupka PAU-membranska filtracija.

Sa druge strane, moguće je dozirati PAU neposredno pre filterskih jedinica, čime se formira „tepih“ kroz koji voda protiče i dodatno se prečišćava (PAU-4, Sl.1). Ova tehnika postiže najbolje rezultate po pitanju kontakta adsorbent-adsorbat, ali je osetljiva na prodor čestica PAU u distributivni sistem, što se može desiti i pri drugim postupcima kada čestice PAU nisu dovoljno uklonjene flokulama.

Kako se upotrebom PAU adsorbovani mikropolutanti uklanjaju iz vode putem taloženja flokula u sedimentacionom bazenu, tako formirani Al-talog/mulj sa potencijalno aktivnim pesticidima potrebno je redovno odstranjivati i razgrađivati kako bi se izbegli procesi desorpcije i posrednih uticaja. Deo neistaloženih flokula zadržava se na filterskim instalacijama i uklanja tokom redovnog održavanja pranjem. Međutim, čestice aktivnog uglja se dodatno zadržavaju na svim površinama sa kojima su u kontaktu i zbog svojih abrazivnih svojstava mogu remetiti rad mašinske i elektro opreme (mešalice, sonde kontinualnih analizatora i sl.), što upućuje na neophodnost vanrednih mera održavanja sistema.

Kako se prilikom postupka unapređenja konvencionalnih sistema instalacijom za PAU, računa da će njegova upotreba biti privremenog karaktera, za vreme kratkotrajnih potencijalnih pretnji, obično se ide u pravcu nabavke i instalacije jednog paketa opreme. Međutim, kako bi se postigao visok stepen sigurnosti prerade i distribucije vode za piće, pravilo je da se rade instalacije sa radnom i rezervnom opremom. Ali, kada je u pitanju osetljiva oprema, kao što su sistemi za doziranje koagulanta, flokulanta, dezinfekcionih sredstava i sl., potrebno je, pored toga, imati i magacinsku hladnu rezervu ili setove rezervnih delova kada postoji obučeno osoblje za specifične aktivnosti servisiranja.

Nakon kratkog vremena upotrebe nove instalacije za PAU, može se uočiti da se radi o "prljavoj" tehnologiji koja zahteva visok stepen predostrožnosti i proceduralnih mera. Kontaminacija prostora i opreme ugljeničnim prahom je gotovo neizbežna, čak i u izolovanim prostorijama, što može uzrokovati probleme sa osetljivom opremom kao što su dozatori PAU, oprema za pripremu suspenzije, elektronika i sl. Ovo ukazuje na potrebu definisanja dinamičkog plana redovnog održavanja ugrađene opreme, obezbeđivanja redovne isporuke rezervnih delova i sertifikovanog servisa za određeni tip opreme, što znači da se ne može očekivati kontinualni rad UKs na duži period.

Moguće je prevazići deo navedenih problema nabavkom i upotrebom već pripremljenih suspenzija PAU, ali ih je teško obezbediti. Mogu uticati na konkurentnost, zahtevaju velika spremišta i najviše se primenjuju za kontinuirani rad sistema za preradu otpadnih voda gde se ne očekuje visok stepen tačnosti i preciznosti doziranja.

Pri uvođenju nove tehnike, kao nove barijere u tretmanu vode za piće, potrebno je biti svestan funkcionalnosti postojećeg konvencionalnog sistema, koji mora biti na optimalnom operativnom nivou.

Pri upotrebi aktivnog uglja u prahu, povećava se koncentracija suspendovanih materija u vodi, te za vlasnike procesa postaje prioritet maksimalno uklanjanje tih čestica u narednim fazama procesa prerade, jer ih je moguće detektovati u realnom vremenu.

Kod redovnog funkcionisanja konvencionalnih sistema za preradu vode, operacije se odvijaju u osnovnom režimu R-1, gde su doze koagulanta, flokulanta i dezinfekcionih sredstava određene laboratorijskim ispitivanjima i projektovanim operativnim parametrima kao što su protok, brzine mešanja, dinamika odvođenja mulja, brzina i vreme trajanja filtracije, režim pranja i sl. Uvođenjem nove tehnike, kao što je doziranje aktivnog uglja u prahu (PAU), zahteva se prelazak na unapređeni režim R-2, što podrazumeva korekciju postojećih operativnih parametara u sledećim koracima:

- **Predhlorisanje:** Potrebno je pažljivo dozirati hlor jer visoke koncentracije mogu uticati na adsorpcionu sposobnost aktivnog uglja. Preporučuje se redovna kontrola koncentracije hlora.
- **Koagulacija i flokulacija:** Aktivni ugalj u prahu obično se dodaje tokom ili neposredno nakon koagulacije kako bi imao dovoljno vremena za kontakt sa kontaminantima. Moguće je dodatno podešavanje doza koagulanta i flokulanta jer prisustvo aktivnog uglja menja dinamiku procesa. Potrebno je obratiti pažnju na tip koagulanta i flokulanta i njihov uticaj na karakteristike flokula u novim uslovima. Važno je osigurati da sistemi za mešanje mogu efikasno dispergovati aktivni ugalj u suspenziju.
- **Sedimentacija:** Aktivni ugalj može poboljšati efikasnost sedimentacije vezivanjem za flokule i pomažući u njihovom taloženju. Potrebno je redovno praćenje kvaliteta mulja i sedimenta, jer prisustvo aktivnog uglja može uticati na brzinu taloženja i kvalitet mulja.

Slika 1. Primer unapređenog konvencionalnog sistema koji se razmatra

Tabela 1. Hemijske karakteristike

Karakteristika	Metolahlor	Terbutilazin	Desetil-terbutilazin
Molekulska formula	C ₁₅ H ₂₂ ClNO ₂	C ₉ H ₁₆ ClN ₅	C ₇ H ₁₂ ClN ₅
Molekulska masa (g/mol)	283.8	229.72	199.67
Rastvorljivost u vodi (mg/L)	530	7.5	6.2
Log Koc (mL/g)	2.90 - 3.36	2.47	2.64
pKa	2.1	1.9	1.9
Log Kow	2.90 - 3.20	3.20	2.99

- *Uklanjanje taloga-mulja*: Možda će biti potrebno povećati kapacitet ili učestalost uklanjanja mulja zbog dodatne zapremine mulja koji sadrži aktivni uglj. Potrebno je poboljšati ili povećati kapacitet opreme za odvođenje mulja kako bi se nosila sa dodatnim opterećenjem.
- *Filtracija*: Moguće je da će biti potrebno prilagoditi rad filtera kako bi se sprečilo začepljenje i osigurala efikasna filtracija preostalog aktivnog uglja. Povećana učestalost povratnog pranja filtera može biti potrebna zbog dodatnog opterećenja. Potrebno je analizirati funkcionalnost prvog filtrata i razmotriti uvođenje sekundarnog doziranja koagulanta.
- *Distributivni sistem*: Važno je osigurati da se aktivni uglj ne distribuira dalje u sistem za snabdevanje vodom, što može zahtevati dodatne mere kontrole.
- *Monitoring i kontrola*: Potrebno je redovno praćenje kvaliteta vode na različitim tačkama sistema kako bi se osigurala efikasnost adsorpcije i identifikovali eventualni problemi. Zahteva eksterno angažovanje i primenu modernih analitičkih metoda za detekciju ciljanih mikropolutanata.
- *Sigurnosne i operativne procedure*: Važno je sprovesti obuke za rukovanje i doziranje aktivnim ugljem u prahu, rad celokupnog sistema u novom-unapređenom režimu, kao i za eventualne hitne situacije.

Uvođenje PAU u konvencionalni sistem za preradu vode zahteva sveobuhvatnu pripremu, prilagođavanje postojećih operativnih režima i procedura, te kontinuirano praćenje i održavanje sistema. Ovo uključuje pažljivo planiranje i sprovođenje redovnih kontrola kvaliteta vode, prilagođavanje doziranja hemikalija, efikasno upravljanje taloženjem i uklanjanjem mulja, te osiguranje sigurnosti i funkcionalnosti sistema. Ovaj pristup zahteva značajnu podršku stručnog kadra i modernu opremu za monitoring kako bi se postigli željeni rezultati u poboljšanju kvaliteta vode za piće.

3. PESTICIDI U IZVORIŠTU SIROVE VODE, NJIHOVO PRAĆENJE I TRENDOVI

Pojava pesticida u vodi za piće zavisi od različitih faktora kao što su stepen primene, perzistentnost i mobilnost, kišne padavine, topografija i klimatski uslovi. Spiranje pesticida sa zemljišta je glavni uzrok kontaminacije površinskih voda. Kontaminacija podzemnih voda zavisi od količine upotrebljenog pesticida i fizičko-hemijskih osobina aktivne komponente, stepena degradacije, adsorpcije i desorpcije u zemljištu. Direktiva EU 98/83/EC postavila je maksimalnu dozvoljenu koncentraciju individualnih pesticida u vodi za piće na 0.1 µg/L i 0.5 µg/L za ukupne pesticide.

Metolahlor (MET) i terbutilazin (TBA) su selektivni herbicidi koji kontrolišu i sprečavaju rast korova neposredno nakon sadnje. Obično se dodaju u prolećnom periodu kultivacije useva kao što su kukuruz, soja, pasulj, kikiriki, sirak, krompir, pamuk, šećerna repa, voće, citrusi, kafa i masline. Metolahlor pripada grupi hloraacetamidnih herbicida pored alahlora, dimetenamida i acetohlor, dok terbutilazin pripada grupi triazinskih pesticida zajedno sa atrazinom, simazinom, propazinom i cijanizinom. Metaboliti raspadanja metolahlora su metolahlor-sulfonska i metolahlor-oksanična, dok je desetil-terbutilazin (DET) najznačajniji metabolit raspadanja terbutilazina.

Monitoring hloraacetamidnih i hlortriazinskih herbicida u vodi i zemljištu sprovodi se u mnogim kampanjama ispitivanja širom sveta. Sezonske varijacije u koncentracijama uočene su u površinskim vodama kao posledica obrasca dodavanja herbicida i kišnog perioda. Najčešći period detekcije TBA i DET u EU je od aprila do septembra. Spadaju u srednje rastvorljive supstance (30-530 mg/L respektivno), mogu se sprati sa zemljišta tokom obilnijih padavina na proleće i jesen i vrlo često se detektuju u tokovima i podzemnim vodama na tlu gde se koriste.

Tabela 2. GC-MS Tripl Quad uslovi

Sistem	GC Agilent Technologies 7890 B /7000 C GC/MS Triple Quad
Kolona	Agilent 19091S-431; 15 m x 250 µm x 0,25 µm
Temperaturni program	60 °C (1 min) rampa 1: 40 °C/min na 170 °C rampa 2: 10 °C/min na 310 °C (3 min)
Noseći gas	Helijum
Injektor	MM inlet, Splitless, 80 °C (0,06 min) rampa 600 °C/min na 310 °C (5 min)
Detektor	Tripl Quad filter masa
Temperatura interfejsa	280 °C
Zapremina uzorka	1µL

Različita ispitivanja sadržaja herbicida u realnim uslovima na zemljišnim poljima i u laboratoriji su pokazala da TBA i MET perzistiraju u zemljištu u periodu od 1-2 godine u zavisnosti od sastava zemljišta kao što su fulvo kiseline i mikrobiološka aktivnost u zemljištu (Ilavský et al., 2020). S obzirom na to da je rastvorljivost TBA u vodi mala, ovo jedinjenje ima veliki potencijal adsorpcije u zemljištu i organskoj materiji. Transport ovih herbicida kroz sediment u vodene tokove je očekivan s obzirom na indekse ispiranja (Tab. 1).

TBA je najčešće detektovan pesticid u vodama iako je manje rastvorljiv i mobilan u vodi. Dugotrajna perzistencija TBA u zemljištu dovodi do raspadanja i stvaranja DET-a koji je jedan od najzastupljenijih detektovanih polarnih metabolita koji se koriste za zaštitu bilja. Visok particioni koeficijent predstavlja potencijalni rizik za bioakumulaciju ovih herbicida kod životinja i biljaka. Metabolit raspada DET je perzistentniji i bioaktivniji od TBA.

3.1 Materijal i metode

Gasna hromatografija sa masenim detektorom se koristi za analizu pesticida u vodi, a ekstrakcija na čvrstoj fazi, SPE (solid phase extraction), se praktikuje kao metod koncentrisanja analita iz uzorka. Za analizu metolahlora, terbutilazina i desetil-terbutilazina korišćen je reversno fazni kertridž, zapremine 6 mL sa 500 mg C8 ispunom.

Standardi pesticida metolahlora, terbutilazina i desetil-terbutilazina koji se koriste za kalibraciju uređaja pripremaju se razblaživanjem osnovnih standarda pesticida proizvođača Accu. Uzorci za analizu zapremine 500 mL su koncentrisani procedurom datoj u proceduri ispod. Protok uzorka kroz kolonu je 5 mL/min. Analiti se eluiraju sa 1,5 mL rastvarača heksan-dietiletar (1:1), i upareni pod vakumom na zapreminu od 1mL. Proces kondicioniranja SPE kertridža se obavlja na vakum manifoldu Agilent Technologies, dok se kvantifikacija

pesticida obavlja na gasnom hromatografu Agilent Technologies 7890 B, sa masenim detektorom 7000 C GC/MS Triple Quad. Interni standard je Atrazine-d10. Za razdvajanje analita korišćena je kolona Agilent 19091S-431 HP-5ms. Tabela su dati uslovi rada na GC/MS Tripl Quad (Tab. 2).

Kondicioniranje SPE C8 kertridža:

- 2x3 mL metanol,
- 2 mL ultra čista voda.

Propuštanje 500 mL uzorka protokom 5 mL/min kroz kondicionirani C8 kertridž:

- Ispiranje sa 1 mL ultra čiste vode,
- Sušenje pod vakumom 60 min,
- Eluiranje 3x0,5 mL heksan:dietiletar (50:50, v/v),
- Uparavanje pod vakumom na 1mL.

3.2 Trendovi i efikasnost UKS

Posmatrajući trendove detekcije za period od 2017. do 2023. godine u uzorcima sirove vode reke Save na lokaciji Makiš, za prethodno tri spomenuta pesticida, može se konstatovati njihov blagi porast kako pojedinačno tako i u ukupnom broju (Sl. 2). Izmerene koncentracije pesticida, čije vrednosti prelaze maksimalno dozvoljene koncentracije (MDK), kreću se do 1 µg/L za MET, odnosno 1,45 µg/L za ukupnu vrednost.

Ove procese je nemoguće kontrolisati jer su oni uglavnom vezani za vrstu i način upotrebe pesticida, vremenske prilike, rečni vodostaj i protok, i sl. Ono što se može uočiti nakon višegodišnjeg praćenja, jesu periodi njihove detekcije tokom godine, a to je proleće/leto, odnosno od početka aprila do kraja septembra, što praktično predstavlja sezonu aktivnosti od šest meseci.

S druge strane, ukupno trajanje detekcija kreće se u rasponu od 73 do 146 dana tokom godine, dok je zabeleženo trajanje detekcija koje su prelazile vrednost od 0,1 µg/L u rasponu od 2 do 66 dana (Sl. 3).

Slika 2. Koncentracije pesticida (2017-2023)

Zanimljivo je utvrditi u kom stepenu je potrebno ukloniti predmetne mikropolutante, odnosno koji stepen efikasnosti prerade vode za piće je potreban kako bi se na izlazu obezbedile vrednosti ispod MDK. Na slici 4, prikazuje se da se zahtevani stepen efikasnosti kreće do vrednosti $\geq 90\%$. Ove vrednosti efikasnosti predstavljaju visoku lestvicu za moderne sisteme prerade (Ms), dok za unapređene konvencionalne sisteme (UKs) prerade vode za piće sa doziranjem aktivnog uglja u prahu kao dodatnom barijerom, predstavlja još uvek nedovoljno proverenu

i potvrđenu operativnu aktivnost (Ilavský et al., 2020; Ilavský et al., 2021).

Potrebni stepen efikasnosti sistema η [%] određen je na bazi formule:

$$\eta [\%] = [(c_o - c_p) / c_o] \times 100 \quad (1)$$

gde su:

c_o - koncentracija pesticida u sirovoj vode,
 c_p - dozvoljena koncentracija pesticida Pravilnik.

Slika 3. Detekcija pesticida

Slika 4. Potrebni stepen efikasnosti sistema po godinama (2017-2023)

Slika 5. Spremnost unapređenog konvencionalnog sistema sa aspekta potrošnje adsorbenta

Na slici 5, predstavljen je dodatno analizirani aspekt potreba i potrošnje aktivnog uglja u prahu, bazirano za vrednosti protoka sirove vode $Q=100 \text{ L/s}$ i standardne minimalne operativne doze aktivnog uglja u prahu $d=20 \text{ mg/L}$. Obično se preporučuje povećanje operativne doze u rasponu od 20-50% u odnosu na laboratorijske uslove, radi postizanja slične efikasnosti u realnim sistemima.

Konstatuje se da se za:

- Period detekcije pesticida za vrednosti $\geq 0.1 \mu\text{g/L}$ (Opcija I) potrošnja aktivnog uglja u prahu tokom sezone kreće u opsegu 0.5-11 t,
- Period trajanja ukupne detekcije (Opcija II) u opsegu 12-25 t,
- Period povećanog rizika (Opcija III) (april/septembar) u vrednosti od 31.5 t, što predstavlja količinu koju je potrebno obezbediti po sezoni.

Praktično, ako se krećemo u pravcu naše tražene presečne tačke „M“ i želimo da funkcionalnost našeg unapređenog konvencionalnog sistema (UKs) približimo stepenu sigurnosti rada modernih sistema (Ms), onda je neophodno birati „Opcija III“ i primenu aktivnog uglja u prahu sprovesti sve vreme perioda povećanog rizika.

Kontinualni monitoring mikropolutanata-pesticida nije realan usled složenosti i cene izrade analiza. Utvrđuju se odgovarajuće dinamike izrade analiza kako u sirovoj tako i u vodi za piće, u zavisnosti od sezone upotrebe pesticida. Međutim, utvrđena dinamika izrade analiza, koja je obično 2-3 puta tokom nedelje, bazično je vezana za kontrolu od strane viših instanci nadzora kvaliteta sirove vode i vode za piće (nadzorni monitoring), i nije direktno namenjena upravljanju procesima (operativni monitoring), za čiji optimalni stepen efikasnosti (Se_{opt}) su neophodne informacije u realnom vremenu za svaku fazu prerade, a za maksimalni (Se_{max}) uvođenje prediktivnih metoda. Otuda i potreba definisanja novog radnog režima (operativnih parametara) R-2,

unapređenog konvencionalnog sistema i važnost njegovog brižljivog sprovođenja tokom perioda povećanog rizika.

Činjenica je da svaki sistem tokom svog radnog perioda gubi na efikasnosti, te ga je potrebno redovno vraćati u projektovani radni režim putem preventivnog i redovnog održavanja. Za razliku od modernih sistema (Ms), gde se putem višestepenih fizičko-hemijskih i bioloških postupaka prerade vode vrši uklanjanje/degradacija mikropolutanata i gde ukupni stepen efikasnosti zavisi od efikasnosti svakog stepena prerade, a koji se međusobno dopunjuju i time održavaju stabilnost, kod unapređenog konvencionalnog sistema (UKs), tehnikom PAU, uklanjanje mikropolutanata predviđeno je da se vrši u jednom stepenu, a kako bi se stepen efikasnosti održao na potrebnom nivou, ova tehnika predviđena je kao kratkoročna mera.

4. OSTALE MOGUĆNOSTI UPOTREBE PAU I ODRŽIVOST DUGOROČNE PRIMENE

Upotreba aktivnog uglja u prahu (PAU) kod unapređenih konvencionalnih sistema (UKs) za preradu vode za piće ne ograničava se samo na uklanjanje pesticida. PAU predstavlja efikasno rešenje za širok spektar mikropolutanata, uključujući i alge, njihove produkte, te druge organske i neorganske materije. S obzirom na složenost kontaminacije izvorišta sirove vode, PAU se koristi kao multifunkcionalna barijera koja može odgovoriti na više pretnji istovremeno.

Alge i njihovi produkti, kao što su toksini koje proizvode cijanobakterije, predstavljaju značajan problem u mnogim vodenim sistemima. Cvetanje algi često prate neprijatni mirisi i ukusi, kao i potencijalno toksični spojevi koji mogu ugroziti kvalitet vode za piće. PAU je dokazano efikasan u adsorpciji ovih spojeva, čime se značajno smanjuje rizik od toksina algi u konačnom proizvodu. Takođe, PAU

je sposoban da ukloni različite organske materije koje mogu reagovati sa dezinfekcionim sredstvima, formirajući potencijalno štetne nusprodukte, kao što su trihalometani.

PAU može biti efikasan i u uklanjanju farmaceutskih ostataka, industrijskih hemikalija, kao i proizvoda degradacije različitih zagađivača koji se mogu naći u površinskim i podzemnim vodama. S obzirom na to da mnogi od ovih mikropolutanata mogu postati problematični usled urbanizacije, poljoprivrednih aktivnosti i klimatskih promena, implementacija PAU omogućava fleksibilnost i prilagodljivost sistema za preradu vode.

Ipak, neophodno je naglasiti da je PAU mera koja se koristi u hitnim i kratkoročnim situacijama. PAU može biti efikasan u privremenom smanjenju koncentracija mikropolutanata, ali njegova dugoročna primena nije održiva rešenja zbog nekoliko razloga:

- **Ograničena efikasnost:** Iako PAU može efikasno adsorbovati određene mikropolutante, njegovo delovanje je ograničeno na relativno kratke periode i specifične uslove. U slučaju pesticida, prisustvo ovih zagađivača može trajati do šest meseci godišnje, što zahteva konstantno visok nivo efikasnosti koji PAU teško može održati na duže staze.
- **Troškovi i logistika:** Kontinuirana upotreba PAU zahteva značajne resurse, uključujući velike količine adsorbenta i česte kontrole i prilagođavanja operativnih parametara. Ovi troškovi se mogu brzo akumulirati, čineći dugoročnu primenu PAU finansijski neodrživom.
- **Nepoznate pretnje:** Osim pesticida, prisustvo drugih mikropolutanata u vodi često je nepoznato zbog niskog stepena prečišćavanja otpadnih voda i nedovoljno istraženih izvorišta. PAU može biti nedovoljan za efikasno suočavanje sa svim potencijalnim zagađivačima, posebno u

situacijama kada se pojavi više različitih pretnji istovremeno.

Nedostatak operativnog monitoringa mikropolutanata utiče na proces prerade vode za piće kod upotrebe PAU (Sl. 6), a to možemo da sagledamo kroz nekoliko ključnih aspekata:

- **Nepotpune informacije:** Bez stalnog operativnog monitoringa, informacije o prisutnosti i koncentraciji mikropolutanata u sirovoj vodi su nepotpune. To znači da odluke o prilagođavanju procesa prerade često moraju da se baziraju na pretpostavkama ili starim podacima.
- **Reaktivni umesto proaktivnog pristupa:** Povremene analize (dva do tri puta nedeljno) znače da sistem može da reaguje samo nakon što je kontaminacija već prisutna. To može dovesti do kašnjenja u odgovoru i omogućiti kontaminantima da prođu kroz sistem pre nego što su adekvatne mere preduzete.
- **Rizik po kvalitet vode:** U periodima visokog rizika (npr. tokom sezone upotrebe pesticida), nepravovremeno otkrivanje mikropolutanata može dovesti do toga da voda za piće sadrži kontaminante iznad dozvoljenih granica, što može ugroziti javno zdravlje.
- **Operativne teškoće:** Nedostatak kontinuiranog monitoringa može povećati opterećenje na operatere postrojenja za preradu vode, jer se moraju oslanjati na povremene podatke i često menjati parametre procesa da bi se nosili sa fluktuacijama u kvalitetu sirove vode.

Zbog ovih razloga, potrebno je usmeriti pažnju ka bržem uvođenju modernih sistema za preradu vode (Ms). Ovi sistemi, koji koriste višestepene fizičko-hemijske i biološke postupke, pružaju dugoročno održivo rešenje za uklanjanje širokog spektra mikropolutanata.

Slika 6. Grafički prikaz koji ilustruje kako povremene analize ostavljaju „rupe“ u informacijama, što vodi do neefikasnog odgovora na prisustvo mikropolutanata.

Slika 7. Predviđanja za koncentraciju metolahlora na izvorištu (reka Sava lokacija Makiš) i potrebnu efikasnost uklanjanja za narednih pet godina (2024-2028).

Moderni sistemi omogućavaju kontinuiranu i višu efikasnost uklanjanja zagađivača, čime se poboljšava stabilnost i sigurnost kvaliteta vode za piće. Međutim, ni oni ne mogu obezbediti visok stepen stabilnosti i sigurnosti, sve dok se ne uspostavi kontrola nad izvorima zagađenja.

Grafički prikaz (Sl.7) pokazuje rastući trend i za koncentraciju metolahlora i za potrebnu efikasnost uklanjanja, što naglašava potrebu za bržim uvođenjem modernih sistema za preradu vode. Uočava se da će čak i sa unapređenim konvencionalnim sistemom sa PAU biti teško postići neophodnu efikasnost uklanjanja, naročito kako se koncentracije metolahlora povećavaju.

5. ZAKLJUČAK

Unapređeni konvencionalni sistemi za preradu vode sa dodatkom aktivnog uglja u prahu (PAU) mogu pružiti privremeno i efikasno rešenje za smanjenje prisustva mikropolutanata poput pesticida u vodi za piće. Iako PAU pokazuje visok potencijal za uklanjanje različitih zagađivača, njegova primena je ograničena na kratkotrajne periode zbog složenosti u upravljanju procesom i povećanih operativnih troškova. Dugoročno posmatrano, održivo rešenje za uklanjanje mikropolutanata leži u primeni modernih sistema za preradu vode koji integrišu višestepene procese, čime se osigurava bolji i pouzdaniji kvalitet vode za piće, ali i povećava otpornost sistema na buduće pretnje.

LITERATURA

1. Ebrahimzadeh, S. et al. (2022). Removal of organic micropollutants in a drinking water treatment plant by powdered activated carbon followed by rapid sand filtration. *Journal of Water Process Engineering*, <https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2022.102792>.
2. Ilavský, Ján. et al. (2020). Triazine Herbicides Removal from Water with Granular Activated Carbon. *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* 609 012088.
3. Ilavský, Ján. et al. (2021). Removal of selected pesticides from water using granular activated carbon. *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* 900 012011.
4. Tanaskovic, A., Ninković-Nikolić, M., Ristanović-Ponjavić, I. (2023). Odlaganje pada adsorpcionog kapaciteta granulisanog aktivnog uglja za bionerazgradiva PFAS jedinjenja. *Časopis "Voda i sanitarna tehnika"*, br.2-2023, UTVSI, Beograd.

